

IDENTIFIKACIJA GEOHEMIJSKIH PROCESA U AKUMULACIJI GORICA PRIMJENOM INVERZNOG MODELOVANJA

IDENTIFICATION OF GEOCHEMICAL PROCESSES IN THE GORICA RESERVOIR THROUGH INVERSE MODELING

Dragoslav Banjak¹, Saša Milanović²

¹Filozofski fakultet, Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić. E-mail: dbanjak@ucg.ac.me

²Rudarsko-geološki fakultet, Dušina 7, 11000 Beograd. E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Akumulacija Gorica predstavlja dio „Višenamjenskog hidrosistema Trebišnjica“, koji je formiran sa ciljem upravljanja vodama Istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja na bazi principa održivog razvoja. U ovoj akumulaciji uočeno je miješanje hemijski različitih tipova voda, koje uglavnom dotiču rijekom Sušicom, nastalom na dolomitima i otokom akumulacije Bileća, koja je dominantno pod uticajem krečnjaka. Zbog toga je provedeno istraživanje u svrhu utvrđivanja hidrogeohemijskih procesa i evolucije voda u akumulaciji Gorica, sa identifikacijom faktora koji ih određuju. Značaj istraživanja ogleda se u boljem poznavanju mehanizama formiranja hemijskog sastava voda u karstu, kao i u podršci donošenju upravljačkih odluka u oblasti korišćenja i zaštite voda. Hidrogeohemijski procesi i evolucija voda u akumulaciji Gorica utvrđeni su inverznim modelovanjem, uz podršku računarskog programa PHREEQC 3.7.3-15968. Modelom je utvrđeno da je otoka akumulacije Bileća koncentrovana 0,89 puta, a Sušice 0,02 puta, kako bi se formirao hemijski sastav akumulacije Gorica, odnosno da je ukupno 0,91 kg početnih voda dodat na 1 kg završne vode. Glavni hidrogeohemijski procesi identifikovani u akumulaciji su rastvaranje dolomita i gipsa, razblažujući uticaj vode i taloženje kalcita. Navedeni procesi odvijaju se nezavisno od godišnjih doba, s obzirom da se iz akumulacije Bileća ispušta višestruko veća količina vode od one koja protiče koritom Sušice.

Ključne riječi: Inverzni geohemijski model, PHREEQC, dinarski karst, sliv Trebišnjice, akumulacija Gorica

ABSTRACT: The Gorica Reservoir is part of the "Hydrosystem Trebišnjica multipurpose project," designed to manage the waters of Eastern Herzegovina and the Dubrovnik littoral in line with sustainable development principles. In this reservoir, water from the river Sušica, which originates from dolomites, mixes with water from the Bileća reservoir, which is influenced by limestone. This mixing results in the formation of chemically distinct water types. To understand the hydrogeochemical processes and water evolution in the Gorica reservoir, research was conducted to identify the key factors influencing these processes. The research highlights the significance of understanding the mechanisms behind the chemical composition of water in karst environments and aids in making informed decisions regarding water use and protection. Hydrogeochemical processes and water evolution in the Gorica reservoir were analyzed using inverse modeling with the PHREEQC 3.7.3-15968 software. The model revealed that the outflow of the Bileća reservoir was concentrated by a factor of 0.89, while that from the Sušica river was concentrated by a factor of 0.02 to achieve the chemical composition observed in the Gorica reservoir. This means that for every kilogram of final water in the Gorica reservoir, 0.91 kilograms of initial water were used. The primary hydrogeochemical processes in the reservoir include the dissolution of dolomite and gypsum, the diluting influence of water, and the precipitation of calcite. These processes occur independently of the seasons, as the Bileća reservoir releases significantly more water than the Sušica river.

Key words: Inverse Geochemical Model, PHREEQC, Dinaric Karst, Trebišnjica River Catchment, Gorica Reservoir

UVOD

Akumulacija Gorica predstavlja dio „Višenamjenskog hidrosistema Trebišnjica“, čije je formiranje počelo 50-ih godina XX vijeka, sa konačnim ciljem upravljanja vodama Istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja na bazi principa održivog razvoja. Akumulacija je nastala izgradnjom betonske gravitacione brane na rijeci Trebišnjici, 3 km uzvodno od Trebinja. Prema podacima Hidroelektrana na Trebišnjici (2018), građevinska visina brane iznosi 33,5 m, a ukupna zapremina akumulacije 15,7 miliona m³. Ovaj objekat, uz koji je 1981. godine dograđena pribranska elektrana HE Trebinje II instalisane snage 8 MW, predstavlja glavno čvorište raspodjele voda u hidrosistemu, prema HE Dubrovnik i PHE Čapljina.

Najveća količina vode u akumulaciju Gorica dotiče iz hidroelektrane Grančarevo, u prosjeku 61,1 m³/s za period 1991-2022. godine. Ova hidroelektrana, instalisane snage 180 MW, izgrađena je 1968.

godine, 17 km uzvodno od Trebinja. Brana hidroelektrane je lučno gravitaciona dvostruke zakrivljenosti, građevinske visine 123 m i dužine u kruni 439 m. Iza brane formirana je akumulacija Bileća, ukupne zapremine 1,277 milijardi m³. U okviru hidrosistema, akumulacija Bileća ima najveći značaj za izravnavanje proticaja rijeke Trebišnjice (<https://henatrebisnjici.com>).

Prema hidrometeorološkim podacima HET-a, u akumulaciju Gorica dotiču značajne količine vode i rijekom Sušicom, u prosjeku 15 m³/s za period 1991-2022. godine. Sušica izvire iz pećine u selu Vučija, na granici sa Crnom Gorom i nakon kratkog toka prima veće pritoke Zaslapnicu i Kunski potok, kao i nekoliko manjih. Od najudaljenijeg kraka riječnog sistema Sušice, izvora Zaslapnice, do ušća u akumulaciju Gorica, dužina vodotoka iznosi 12 km (Milanović 2006).

Podlogu akumulacija Gorica i Bileća čine masivni, rjeđe bankoviti dolomiti gornjeg trijasa, krečnjaci i dolomiti svih odjeljaka jure, kao i krečnjaci i dolomiti gornje krede (slika 1). Sušica je formirana na masivnim i bankovitim dolomitima noričkog i retskog kata (T^{2+3}_3) i manjim dijelom na ugljevitim laporcima i krečnjacima i dolomitničnim krečnjacima karnijskog kata (T^1_3) (Natević 1970).

Slika 1. Geološka karta proučavanog prostora (Natević 1970, O GK SFRJ list Nikšić 1972) sa mjestima uzimanja uzoraka
Figure 1. Geological map of the study area (Natević 1970, BGM of SFRY sheet Nikšić 1972) with sampling locations

Proučavani prostor karakteriše izmijenjena sredozemna klima, sa toplim i suvim ljetima i blagim i kišovitim zimama. Prema podacima Meteorološke stanice u Trebinju, srednja temperatura vazduha za period 1991-2022. godine iznosi 14,8° C, sa najnižom vrijednošću u januaru (5,7° C) i najvišom u julu (25,1° C) i avgustu (25° C). Srednja količina padavina tokom navedenog perioda dostiže 1615,5 mm, sa vrijednostima od 37,2 mm u julu do 228,9 mm u novembru i 225,3 mm u decembru.

Dominantno prisustvo dolomita u građi sliva Sušice doprinijelo je formiranju Ca-Mg-HCO₃ tipa njenih voda. Na akumulacijama Gorica i Bileća preovladava Ca-HCO₃ tip, kao posljedica rastvaranja kalcita i kraćeg kontakta vode sa matičnom stijenom. I na ovim mjestima povremeno se javlja tip Ca-Mg-HCO₃, naročito u sušnijem dijelu godine, kada je povećano učešće podzemnih voda u površinskom oticaju (Banjak 2016).

Litološki monoton i isključivo sedimentni kompleks Istočne Hercegovine i dubrovačkog priobalja rijetko dovodi do stvaranja hemijski različitih tipova voda, a još rjeđe daje primjere njihovog miješanja i evolucije. Izuzetak u izvjesnoj mjeri predstavlja akumulacija Gorica u koju dotiče Sušica formirana na dolomitima, kao i otoka bilečke akumulacije čije su vode dominantno pod uticajem krečnjaka. Iz tog razloga, glavni cilj istraživanja u ovom radu predstavlja utvrđivanje hidrogeohemijskih procesa i evolucije voda u akumulaciji Gorica, sa identifikacijom faktora koji ih određuju. Značaj istraživanja ogleda se u boljem poznavanju mehanizama formiranja hemijskog sastava voda u karstu, kao i u podršci donošenju upravljačkih odluka u oblasti korišćenja i zaštite voda.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Hidrogeohemijski procesi i evolucija voda u akumulaciji Gorica utvrđeni su inverznim modelovanjem, koje se zasniva na analizi promjena u hemijskom sastavu voda duž puta oticanja. Postupak se zasniva na proračunu broja molova minerala i gasova koji se moraju rastvoriti ili izlučiti da bi se objasnila razlika u sastavu između početne i krajnje vode (Parkhurst & Appelo 2013). Pri tome se inverznim modelovanjem ne prognozira budući sastav prirodnih ili zagađenih voda, već se objašnjava njihova hemijska i izotopska evolucija (Glynn & Plummer 2005).

Izrada inverznog modela izvedena je uz podšku računarskog programa PHREEQC 3.7.3-15968, koji je posebno dizajniran za obavljanje raznovrsnih hidrogeohemijskih proračuna. Namijenjen je za simulaciju hemijskih reakcija i procesa transporta u prirodnim ili zagađenim vodama, u laboratorijskim eksperimentima ili industrijskim postupcima. Program je zasnovan na hemijskoj ravnoteži vodenih rastvora koji su u interakciji sa mineralima, gasovima, čvrstim rastvorima, izmjenjivačima i procesom površinske sorpcije. Osim jednog od svojih krajnjih proizvoda, inverznog geohemijskog modela, PHREEQC je omogućio izračunavanje i njegove polazne osnove, indeksa zasićenosti, kao ocjene stanja dinamičke ravnoteže između slobodnih jona rastvora i čvrste supstance (Parkhurst & Appelo 2013).

Za izbor mineralnih faza koje kontrolišu hemijski sastav voda u akumulaciji Gorica, pored termodinamičkih proračuna indeksa zasićenosti, korišćeni su i rezultati ranijih istraživanja (Banjak 2016). Ovim istraživanjima, koja su, takođe, imala za cilj izradu inverznog geohemijskog modela, obuhvaćena su mineraloška i petrografska proučavanja, izrada R-tipa klaster analize i faktorska analiza na osnovu 10 parametara hemijskog sastava voda, kao i primjena tehnike izvođenja zaključka o vrsti matične stijene.

REZULTATI I DISKUSIJA

Inverzni geohemijski model miješanja voda u akumulaciji Gorica urađen je na osnovu uzoraka uzetih iznad brane Gorica (42°42'23.67" N, 18°22'52.03" E), sa otoke akumulacije Bileća, 800 m nizvodno od brane Grančarevo (42°43'34.61" N, 18°29'50.48" E), kao i sa rijeke Sušice, 400 m uzvodno od ušća (42°42'33.23" N, 18°29'2.40" E). Osim navedenog, uzorak vode uzet je i sa izvora u Lastvi (42°42'16.87" N, 18°28'51.82" E), koji ističe iz dolomita gornjeg trijasa, neposredno uz lijevu obalu akumulacije Gorica (slika 1). Sva uzorkovanja su obavljena u isto vrijeme, 5. 7. 2022. godine. Prema hidrometeorološkim podacima HET-a, tokom juna 2022. godine iz akumulacije Bileća u prosjeku je ispuštano 51,56 m³/s vode, a tokom jula 85,16 m³/s. Srednji proticaj u junu 2022. godine na rijeci Sušici iznosio je 7,5 m³/s, dok je julski dostigao iznos od 9,9 m³/s. Izdašnost izvora u Lastvi neuporedivo je manja od otoke akumulacije Bileća i rijeke Sušice.

Uzorci su prvobitno iskorišćeni za izračunavanje indeksa zasićenosti vode u odnosu na različite vrste minerala. Prema Busby et al. (1991), time je omogućeno eliminisanje nerealnih geohemijskih inverznih modela. Model koji ukazuje na taloženje minerala iz nezasićenog uzorka i rastvaranje minerala u zasićenom ne može biti pouzdan. Inverzno modelovanje izračunava „neto“ promjene mase duž puta oticanja, često i po nekoliko kilometara udaljenih mjesta uzorkovanja. U takvim okolnostima, mineralna faza se može taložiti u jednom dijelu puta, ali rastvarati u drugom (Zhu & Anderson 2002).

Za izračunavanje indeksa zasićenosti uzoraka voda uzetih na mjestima odabranim za modelovanje, upotrijebljeni su sljedeći parametri: temperatura vode, pH, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, HCO₃⁻, SO₄²⁻ i Cl⁻. Prema Parkhurst & Appelo (2013) i Abreha (2014), temperatura vode i pH vrijednost su neophodni za razumijevanje i modelovanje hidrogeohemijskih procesa i evolucije podzemnih voda, a u istu svrhu se najčešće koriste i odabrani makroelementi.

Navedene parametre prethodno je bilo potrebno prilagoditi standardima softvera PHREEQC u pogledu izbora elemenata i njihovog valentnog stanja, obilježavanja elemenata i upotrebe odgovarajućih formula za pretvaranje masenih u molarne koncentracije. Na primjer, valenca sumpora u jedinjenju SO₄²⁻ je VI, sa PHREEQC obilježjem S(6), dok je sadržaj HCO₃⁻ predstavljen kao alkalitet. Izračunavanje redoks specijacija PHREEQC obavljeno je na osnovu pe koncepta (Appelo & Postma 2005), sa iznosom početnog ravnotežnog proračuna koji ima podrazumijevanu vrijednost 4 (tabela 1).

Na osnovu mineraloških i petrografskih proučavanja, klaster analize, primjene tehnike izvođenja zaključka o vrsti matične stijene, kao i termodinamičkih proračuna indeksa zasićenosti, utvrđeno je da su glavne mineralne faze koje kontrolišu hemijski sastav voda proučavanog prostora karbonatni minerali (kalcit, dolomit i aragonit) i sulfatni minerali (anhidrit i gips). Voda otoke akumulacije Bileća je u ravnoteži sa aragonitom, zasićena prema kalcitu i nezasićena u odnosu na dolomit. Izvor u Lastvi karakteriše nezasićenost u odnosu na aragonit, ravnoteža prema mineralnoj fazi kalcita i zasićenost dolomitom. Vode rijeke Sušice i akumulacije Gorica su zasićene u odnosu na karbonatne mineralne faze, s tim što je na Sušici

zasićenost izraženija. Na svim navedenim mjestima, utvrđena je nezasićenost u odnosu na sulfatne minerale, ugljen-dioksid i halit (tabela 2).

Tabela 1. Ulazni podaci za izračunavanje indeksa zasićenosti i inverzno modelovanje

Table 1. Input Data for Calculating the Saturation Index and Inverse Modeling

Parametri	Otoka akumulacije Bileća	Izvor u Lastvi	Rijeka Sušica	Akumulacija Gorica
Temp. vode °C	11,6	14,4	21,6	15,4
pH	7,68	7,28	7,9	7,8
pe	4	4	4	4
Ca ²⁺ (mg/l)	60,06	60,86	56,86	55,26
Mg ²⁺ (mg/l)	5,81	36,41	25,48	8,29
Na ⁺ (mg/l)	28,15	21,94	21,82	25,52
Alkalitet (mg/l)	197,53	315,05	255,04	187,53
S(6) (mg/l)	27,03	19,67	29,59	29,65
Cl ⁻ (mg/l)	5,65	8,9	5,15	5,4
Neodređenost: 0,05				
Mineralne faze: kalcit, dolomit, gips, halit, H ₂ O (g), CO ₂ (g)				

Tabela 2. Indeks zasićenosti voda u odnosu na različite mineralne faze

Table 2. Saturation Index of Water Sources Relative to Various Mineral Phases

Mineralne faze	Hemijske formule	Otoka akumulacije Bileća			Rijeka Sušica		
		SI	log IAP	log K	SI	log IAP	log K
Anhidrit	CaSO ₄	-2,60	-6,74	-4,14	-2,55	-6,79	-4,24
Aragonit	CaCO ₃	0,04	-8,22	-8,26	0,47	-7,85	-8,32
Kalcit	CaCO ₃	0,18	-8,22	-8,41	0,61	-7,85	-8,46
CO ₂ (g)	CO ₂	-2,39	-3,68	-1,29	-2,45	-3,88	-1,43
Dolomit	CaMg(CO ₃) ₂	-0,35	-17,24	-16,9	1,2	-15,83	-17,03
Gips	CaSO ₄ ·2H ₂ O	-2,14	-6,74	-4,59	-2,21	-6,79	-4,58
H ₂ (g)	H ₂	-23,39	-26,45	-3,06	-23,84	-26,94	-3,09
H ₂ O (g)	H ₂ O	-1,86	-0,00	1,86	-1,59	-0,00	1,59
Halit	NaCl	-8,34	-6,78	1,56	-8,51	-6,94	1,57
O ₂ (g)	O ₂	-41,23	-44,01	-2,78	-36,75	-32,62	-2,87
Mineralne faze	Hemijske formule	Izvor u Lastvi			Akumulacija Gorica		
		SI	log IAP	log K	SI	log IAP	log K
Anhidrit	CaSO ₄	-2,79	-6,96	-4,17	-2,56	-6,74	-4,18
Aragonit	CaCO ₃	-0,15	-8,42	-8,28	0,16	-8,12	-8,28
Kalcit	CaCO ₃	-0,00	-8,42	-8,42	0,30	-8,12	-8,42
CO ₂ (g)	CO ₂	-1,78	-3,11	-1,33	-2,51	-3,86	-1,35
Dolomit	CaMg(CO ₃) ₂	0,08	-16,85	-16,93	0,09	-16,85	-16,94
Gips	CaSO ₄ ·2H ₂ O	-2,37	-6,96	-4,59	-2,15	-6,74	-4,59
H ₂ (g)	H ₂	-22,59	-25,66	-3,07	-23,63	-26,71	-3,07
H ₂ O (g)	H ₂ O	-1,79	-0,00	1,79	-1,76	-0,00	1,76
Halit	NaCl	-8,27	-6,71	1,56	-8,41	-6,84	1,56
O ₂ (g)	O ₂	-41,80	-44,60	-2,81	-39,35	-42,17	-2,82

SI- indeks zasićenosti; IAP- proizvod jonske aktivnosti; K- proizvod rastvorljivosti

Odabrane mineralne faze uključene su u inverzni model kojim se objašnjava hemijska evolucija voda. Kao mineralna faza modelu je dodata i voda (H₂O), sa svrhom simuliranja uticaja isparavanja ili razblaživanja na formiranje krajnje vode. U cilju izračunavanja masenog bilansa jona, otoka akumulacije Bileća, izvor u Lastvi i rijeka Sušice posmatrane su kao početne vode, dok je voda akumulacije Gorica predstavljena kao proizvod njihovog miješanja.

Rezultati inverznog geohemijskog modelovanja ukazuju na postojanje čak 128 modela kojima je moguće objasniti miješanje voda akumulacije Bileća, izvora u Lastvi, rijeke Sušice i nastanka krajnje vode u akumulaciji Gorica. Većina tih modela su isključeni iz razmatranja kao nerealni, s obzirom da apostrofiraju

značaj izvora u Lastvi, čija je izdašnost neuporedivo manja od količine vode koja se ispušta iz akumulacije Bileća i koja dotiče Sušicom. Osim toga, dio modela nije razmatran jer je prednost u njihovoj izradi davan mineralnim fazama koje nisu dominantno zastupljene u građi proučavanog prostora.

Kao realan, odabran je model sa četiri mineralne faze – kalcitom, dolomitom, gipsom i vodom, koji je u skladu sa rezultatima geoloških, hemijskih i statističkih proučavanja. Model uvažava stvarni odnos članova čiji se uzorci miješaju, dajući primarni značaj otoci akumulacije Bileća, zatim rijeci Sušici i zanemarujući uticaj izvora u Lastvi. U tabeli 3. dati su podaci o prenosu molova mineralnih faza i međusobni odnosi dijelova rastvora koji učestvuju u modelu miješanja uzoraka.

Tabela 3. Prenos molova mineralnih faza između otoke akumulacije Bileća, izvora u Lastvi, rijeke Sušice i akumulacije Gorica

Table 3. Transfer of Moles of Mineral Phases between the the outflow from the Bileća reservoir, the spring in Lastva, the Sušica river, and the Gorica reservoir.

Mineralne faze	Prenos molova	Hemijske formule
Kalcit	-1,433e-04	CaCO ₃
Dolomit	1,065e-04	CaMg(CO ₃) ₂
Gips	5,172e-05	CaSO ₄ ·2H ₂ O
H ₂ O (g)	4,929e+00	H ₂ O
Dijelovi rastvora:		
1. Otoka akumulacije Bileća	8,906e-01	
2. Izvor u Lastvi	0,000e+00	
3. Rijeka Sušica	2,065e-02	
4. Akumulacija Gorica	1,000e+00	

Kod prihvaćenog modela prisutne su pozitivne vrijednosti prenosa molova kod dolomita, gipsa i H₂O(g), a negativna vrijednost kod kalcita. Modelom je utvrđeno da je otoka akumulacije Bileća koncentrovana 0,89 puta, a Sušice 0,02 puta kako bi se formirao hemijski sastav akumulacije Gorica, odnosno da je ukupno 0,91 kg početnih voda dodat na 1 kg završne vode. Glavni hidrogeohemijski procesi utvrđeni između početnih i krajnje vode, sa granicom neodređenosti od 0,05, su rastvaranje dolomita (0,0001065 molova) i gipsa (0,00005172 mola), razblažujući uticaj vode (4,929 molova) i taloženje kalcita (0,0001433 mola).

Rastvaranje dolomita i taloženje kalcita mogu se objasniti njihovom različitom kinetikom rastvaranja, što dovodi do vremenske neujednačenosti u dostizanju zasićenosti vode ovim mineralima. Rastvaranje gipsa takođe je posljedica izražene nezasićenosti vode tim mineralom, uslijed njegove slabije rasprostranjenosti i male rastvorljivosti.

Navedeni procesi rezultirali su opadanjem ukupnih rastvorenih materija od 163 mg/l na otoci akumulacije Bileća i 227 mg/l na rijeci Sušici, do 158 mg/l na akumulaciji Gorica. Sadržaj magnezijuma na akumulaciji Gorica (8,29 mg/l) je povećan u odnosu na otoku akumulacije Bileća (5,81 mg/l), ali je manji od iznosa ovog elementa u vodama Sušice (25,48 mg/l). Sulfati, kao indikator rastvaranja gipsa, takođe imaju povećan sadržaj na akumulaciji Gorica (29,65 mg/l) u odnosu na otoku akumulacije Bileća (27,03 mg/l) i Sušicu (29,59 mg/l). Kao posljedica taloženja prvenstveno kalcita, sadržaj kalcijuma u vodama akumulacije Gorica (55,26 mg/l) je niži u odnosu na otoku akumulacije Bileća (60,06 mg/l) i rijeku Sušicu (56,86 mg/l). Slično je i sa vrijednošću alkaliteta, koja je u vodama akumulacije Gorica (187,53 mg/l) takođe niža u odnosu na otoku akumulacije Bileća (197,53 mg/l), a naročito u odnosu na Sušicu (255,04 mg/l) (tabela 1).

ZAKLJUČAK

Rezultatima inverznog geohemijskog modelovanja, dobijenim na osnovu uzoraka uzetih 5.7.2022. godine, utvrđeni su glavni mehanizmi formiranja hemijskog sastava voda akumulacije Gorica. Ovi mehanizmi podrazumijevaju pozitivne vrijednosti prenosa molova kod dolomita, gipsa i vode i negativnu vrijednost kod kalcita. Modelom je utvrđeno da je otoka akumulacije Bileća koncentrovana 0,89 puta, a Sušice 0,02 puta kako bi se formirao hemijski sastav akumulacije Gorica, odnosno da je ukupno 0,91 kg početnih voda dodat na 1 kg završne vode. Glavni hidrogeohemijski procesi identifikovani između početnih i krajnje vode, sa granicom neodređenosti od 0,05, su rastvaranje dolomita (0,0001065 molova) i gipsa (0,00005172 mola), razblažujući uticaj vode (4,929 molova) i taloženje kalcita (0,0001433 mola).

Navedeni mehanizmi formiranja hemijskog sastava voda akumulacije Gorica, uglavnom su potvrdili rezultate ranijih istraživanja (Banjak 2016), iako su realizovana tokom vlažnijeg dijela godine (9. 2. 2009). Uzrok tome je režim rada hidroelektrane Grančarevo, kojim se održava dominantan odnos ispuštenih količina vode iz akumulacije Bileća prema proticaju rijeke Sušice, bez obzira na godišnje doba. Iz tog razloga,

glavni pečat hemijskom sastavu voda akumulacije Gorica daje otoka akumulacije Bileća, mada se i uticaj Sušice može identifikovati kroz povišeni sadržaj magnezijuma u goričkoj akumulaciji, u odnosu na vodu koja dotiče kroz ispuste brane Grančarevo.

LITERATURA

- Abreha A.G., 2014: *Hidrogeochemical and water quality investigation on irrigation and drinking water supplies in the Mekelle region, Northern Ethiopia*. 91 pp. Masters Thesis, University of Twente
- Appelo C.A.J., Postma D., 2005: *Geochemistry, groundwater and pollution*. 634 pp. A.A. Balkema Publishers, Leiden, The Netherlands a member of Taylor & Francis Group
- Banjak D., 2016: *Hidrogeohemijske karakteristike i kvalitet voda u slivu Trebišnjice, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina*. 175 pp. Doktorska disertacija, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
- Busby J.F., Plummer N., Lee R.W., 1991: *Geochemical Evolution of Water in the Madison Aquifer in Parts of Montana, South Dakota and Wyoming*. 89 pp. USGS
- Glynn D.P., Plummer N., 2005: *Geochemistry and the understanding of ground-water system*, Hydrogeology Journal, Vol 13, No 1: 263-287. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10040-004-0429-y>
- Grupa autora, 1972: *Osnovna geološka karta SFRJ-list Nikšić*, Savezni geološki zavod, Beograd
- Grupa autora, 2018: *Hidroelektrane na Trebišnjici 1968-2018*. 73 pp. Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje
- <https://henatrebisnjici.com/sistem/he-trebinje-1/>
- Milanović P., 2006: *Karst Istočne Hercegovine i Dubrovačkog priobalja*. 362 pp. Asocijacija speleoloških organizacija Srbije, Beograd
- Natević Lj., 1970: *Tumač OGK-list Trebinje*. 47 pp. Savezni geološki zavod, Beograd
- Parkhurst D., Appelo C.A.J., 2013: *Description of Input and Examples for PHREEQC version 3-A Computer Program for Speciation, Batch-Reaction, One Dimensional Transport and Inverse Geochemical Calculations*. 503 pp. USGS
- Zhu C., Anderson G., 2002: *Environmental Applications of Geochemical modeling*. 284 pp. Cambridge